

TÍTULO: LEVANTAMENTO DOS CASOS DE CÂNCER DE CÓLON, RETO E ESTÔMAGO EM AMBULATÓRIO DE QUIMIOTERAPIA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM FORTALEZA/CE

DOI: 10.5281/zenodo.17842044

AUTORES: MARIA LARISSA FELIX DE QUEIROZ, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, JAYARA NUNES BARROS, FRANCISCO MAURÍCIO SOUSA DA SILVA

INTRODUÇÃO: AS NEOPLASIAS MALIGNAS GÁSTRICAS E COLORRETAIS ESTÃO ENTRE AS DE MAIOR RELEVÂNCIA DO PONTO DE VISTA CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL, REPRESENTANDO UM GRANDE DESAFIO PARA A SAÚDE PÚBLICA DO PAÍS. A QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA SE CONFIGURA COMO UM DOS TRATAMENTOS MAIS UTILIZADOS PARA O CÂNCER, SENDO ESSENCIAL REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA DOS PACIENTES PARA O PLANEJAMENTO ADEQUADO DA ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. **OBJETIVO:** DESCREVER A QUANTIDADE DE PACIENTES COM CÂNCER DE CÓLON, RETO E ESTÔMAGO ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE QUIMIOTERAPIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM FORTALEZA/CE. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DESCRITIVO, COM ABORDAGEM QUANTITATIVA, UTILIZANDO DADOS COLETADOS POR UMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO SEU TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. A COLETA OCORREU POR MEIO DE UM LEVANTAMENTO DA LISTA, DE LIVRE ACESSO AO PÚBLICO UNIVERSITÁRIO, DE PACIENTES ATENDIDOS MENSALMENTE NO SETOR DE QUIMIOTERAPIA DE UM HOSPITAL EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, COM CONTAGEM MANUAL DOS MESMOS. FORAM CONTABILIZADOS APENAS OS PACIENTES EM TRATAMENTO PARA CÂNCER GÁSTRICO, DE CÓLON E DE RETO. **RESULTADOS:** A QUANTIDADE DE PACIENTES EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA AS NEOPLASIAS ANALISADAS VARIOU DE 21 A 25 POR MÊS. O CÂNCER DE CÓLON APRESENTOU MAIOR PREVALÊNCIA ENTRE OS DEMAIS, COM NÚMERO DE CASOS ENTRE 11 A 16 POR MÊS. O CÂNCER GÁSTRICO OCUPOU O SEGUNDO LUGAR, COM VARIAÇÃO DE 6 A 10 PACIENTES MENSIS. POR SUA VEZ, O CÂNCER DE RETO FOI O MENOS FREQUENTE, ATINGINDO NO MÁXIMO 2 PACIENTES POR MÊS. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE O CÂNCER DE CÓLON PREVALECE SOBRE AS DEMAIS NEOPLASIAS ANALISADAS. ALÉM DISSO, REFORÇA-SE A IMPORTÂNCIA DE REALIZAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO DO PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA, A FIM DE PLANEJAR COM MAIOR PRECISÃO AS ESTRATÉGIAS ASSISTENCIAIS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO CUIDADO OFERECIDO.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM, NEOPLASIAS COLORRETAIS, NEOPLASIAS GÁSTRICAS